

L'UOMO IN CRISTO. UNA LETTURA DELL'ANTROPOLOGIA DI HANS URS VON BALTHASAR

Introduzione

Un passaggio obbligato dell'antropologia del '900 è da percorrere attraverso gli scritti di Hans Urs von Balthasar, che ha dato nuova intensità alla teologia per la sua riflessione propriamente analitica, stesa in una tessitura unificata. Egli recupera l'unità del discorso teologico che tiene insieme il dato rivelato fondamentale e la piena apertura dello spirito, per superare il puro argomentare razionale e giungere così fino a una autentica teologia dell'adorazione del mistero, che tanto la ragione dell'uomo è portato a cercare. L'incontro con la Scrittura è il momento determinante dell'accoglienza del Dio rivelato, autentica e personale, diretta e anche fisica con Dio che vuole comunicare se stesso.

La strutturazione della teologia di questo autore si delinea coerentemente attorno ai punti fermi dei trascendentali: il bello, il buono, il vero e l'uno. Il bello nella prospettiva di Balthasar è ciò che attira l'uomo, fa brillare ciò che è nobile e glorioso, quindi attraendo l'uomo lo pone in estasi; qui è richiesto uno sguardo contemplativo e amante in cui non è possibile fermarsi e sostare ma dove egli conosce e accoglie fino a farle proprie le verità che Dio vuole rivelare. Contemplando Dio nella sua gloria, intesa come la *doxa* giovannea, irradiazione dello stesso essere divino, lo sguardo dell'osservatore accogliente del mistero si apre senza condizionamenti. Questo primo passo della creatura dinanzi al Creatore, fatto dalla percezione dell'oggetto — teologia fondamentale ed estasi della dogmatica — introduce alla progressiva conoscenza di Dio e mette in rapporto l'uomo con il mistero di Dio che si vuole far conoscere.

La *teo-drammatica* esprime proprio il passaggio coerente dal bello (*pulchrum*) al vero (*verum*). Tra il vedere e il dire bisogna inserire il buono (*bonum*); è il buono che, infatti, permette di conoscere la donazione gratuita di Dio e la risposta dell'uomo, nella sua identità personale libera. Lo scopo unico del dramma è superare gli schemi della "maschera" e promuovere l'incontro rivelatore tra la persona umana e Dio, trasformando l'avvenimento in un'immagine visibile. Il bello è altresì il luogo in cui è possibile contemplare l'unità nella sua armonia, in cui la verità è espressa iconicamente. In questa prospettiva

«l'antropologia drammatica di Balthasar muove dunque dall'alto, dal fatto che il Verbo di Dio discende verso l'incontro con la sua immagine creata per

condurla alla pienezza della sua somiglianza in se stesso. Forte di questo ancoraggio cristologico, Balthasar rifonda il desiderio naturale di Dio nell'uomo sul movimento originario della discesa di Dio, che viene in cerca d'una risposta adeguata al suo disegno di Alleanza. Questo rovesciamento di prospettiva [...] segue gli Esercizi Spiritualis di S. Ignazio: "L'uomo è creato per lodare, onorare e servire Dio e salvare così la propria anima"»¹.

Dinanzi alla grandiosità di Dio l'uomo fa esperienza di sé e, riconosciutosi creatura, eleva il suo canto di lode.

L'esperienza individuale della missione e del ruolo dell'uomo, e di ogni uomo in particolare, può essere compresa solo in rapporto all'esistenza dell'uomo Gesù. Il mistero dell'uomo è leggibile per Balthasar nella luce della rivelazione trinitaria a partire dall'evento dell'incarnazione.

L'antropologia di Balthasar non si basa quindi su una spiegazione dell'uomo nella sua identità soggettiva, individuale, ma la si comprende solo nella teologia della *Gestalt Christi*. Il Figlio ha rivelato il volto autentico dell'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio: proprio vedendosi immagine nell'immagine, volto nel volto, l'uomo riconosce il principio del suo esistere, il senso della propria figliolanza. Il battesimo è l'evento che compie una rigenerazione alla vita nuova e dispone l'uomo nella forza dello Spirito Santo, preparandolo a compiere la propria esistenza in modo filiale, in una cristiformità che arriva fino alla donazione di sé al Padre². Si vede qui la valenza soteriologica dell'azione di Dio per l'umanità, e ciò non è solo un'appendice dell'argomentazione teologica. A partire, infatti, dall'agire di Dio stesso l'uomo si rende conto del posto che egli occupa come creatura nel provvidenziale piano d'amore di Dio.

La teologia dell'incarnazione rende concreta e visibile la vicinanza stabilita da Dio con l'uomo già dal principio: si concretizza il rapporto tra l'uomo e Dio e l'uomo partecipa attivamente all'edificazione di questa relazione. Secondo Balthasar è la missione che egli riceve e che lo pone in un compito nel quale esercita la sua decisionalità libera che rivela un aspetto "proprio": a ciascun uomo è destinata una parola di missione, un compito unico ed essenzialmente personale, che lo rende partner di Dio, lo costituisce cioè nella sua identità di persona per il fine della salvezza, che è la santità. A immagine di Gesù ogni uomo è chiamato per nome e mandato dal Padre: una missione, che implicitamente deve essere offerta a chi si è riconosciuto amato dal Padre, nella sua identità di persona.

¹ M. OUELLET, «Il mistero dell'uomo immagine della Trinità», in R. FISICHELLA [cur.], *Solo l'amore è credibile. Una rilettura dell'opera di Hans Urs von Balthasar*, Città del Vaticano 2007, 167-176, 170.

² Cfr. H.U. VON BALTHASAR, *Homo creatus est. Saggi teologici*, V, Brescia 1991, 20.

Il tema sotteso a questo passaggio teologico è quello della libertà del soggetto: essa non inizia con il rapporto di reciprocità con un'altra libertà finita, ma si definisce proprio a partire dalla risposta libera e autentica alla libertà assoluta di Dio. Si stabilisce cioè nella relazione. Il soggetto si determina dinanzi alla luce della rivelazione e alla profondità della libertà divina; si compie un cammino di incontro quando si apre in un atteggiamento disponibile all'accoglienza di Dio. Si tratta di farsi ascoltatori della Parola, farsi obbedienti, divenendo disponibili, abbandonandosi in una apertura radicale all'infinito che trascende il credente, in una concreta attuazione della volontà divina. Ciò che introduce e guida l'uomo in un percorso di personale adesione alla rivelazione, in cui si comprende nella sua identità di persona umana, è proprio l'incarnazione del Verbo.

Attraverso Gesù, il Verbo umanato, si varca la porta dello sconosciuto trascendente e si entra nella relazione interpersonale con Dio: con questa luce, che deriva dall'adesione di fede, il credente accoglie i fondamenti della rivelazione divina³. L'uomo deve "lasciar fare", lasciarsi condurre in questo abbandono, perché Dio agisca pienamente in lui, trattandolo da figlio⁴: abbandono e donazione. Come il Figlio ha vissuto nella relazione col Padre, così i figli, immagine del Figlio, vivono e si dispongono alla donazione di sé.

La specificità della cristologia di Balthasar, infatti, ha il suo vertice nell'esperienza dell'amore del Figlio di Dio, il quale arriva a una donazione che è spoliazione (cfr. Fil 2, 5-7), alla kenosi⁵, amore che tocca l'abisso della sofferenza e proprio attraverso questo passaggio rivela la gloria della sua condizione divino-umana. Quanto si compie nella storia della salvezza, nella carne del Figlio di Dio, è l'espressione efficace che rende visibile, manifesto a tutti gli uomini, il valore della loro dignità creaturale per il loro Creatore, in virtù della quale il Figlio di Dio si abbassa sino alla

³ «In questo modo Balthasar può legare indissolubilmente la rivelazione storica di Gesù di Nazaret, vero centro della rivelazione, e la sua mediazione o continuazione storica attraverso la presenza della Chiesa, centro di ogni atto di autentica fede»; R. FISICHELLA, «H.U. von Balthasar», in J.-Y. LACOSTE [cur.], *Dizionario critico di teologia*, Roma 2005, 186.

⁴ Questo aspetto del pensiero di Balthasar è indice di quella continuità tra teologia e spiritualità ignaziana che costituisce l'elemento basilare del suo pensiero; cfr. anche A. SCOLA, *Has Urs von Balthasar. Uno stile teologico*, Milano 1991, 75-80.

⁵ «Per Balthasar questa autodonazione totale delle Persone in Dio è una primordiale *kenosi*, nello stesso tempo capace di spiegare e togliere ogni differenza esistente fuori della Trinità. La perfetta comunione intratrinitaria che porta in sé questo elemento essenziale di alterità (differenza) kenotica, legata all'evento perenne di amore che in Dio eternamente circola, è la spiegazione adeguata non solo della creazione e dell'incarnazione (*Verbum caro*) come già abbiamo visto, ma anche, come vedremo, dell'assunzione mortale della *caro peccati* nella persona di Colui che fattosi maledizione per noi si lasciò illividire al palo ignominioso della croce. Infatti, posta l'alterità-differenza, la kenosi, in Dio, ogni altra differenza è leggibile catalogicamente in termini di kenosi»; *ibid.*, 80.

sofferenza e all'umiliazione più grande. Qui è sottolineato l'amore come l'elemento caratterizzante di ogni azione trinitaria.

L'abbassamento e la morte di Cristo Gesù rappresentano la sola realizzazione compiuta di un atto di amore autentico. Per entrare nella comprensione di questo mistero, l'uomo deve giungerci con un atto libero.

1. L'uomo dinanzi a Dio

La drammatica teologica si struttura e stabilisce la coerenza nella teologia di Balthasar tra *pulchrum* e *verum*; il suo scopo è quello di trasformare l'avvenimento in una immagine visibile. Il punto di partenza è la teologia dell'incarnazione, da questo inizio la visione dell'uomo si articola su due aspetti, tra loro connessi: il ruolo e la missione.

Il ruolo è l'occasione che l'uomo ha di capire che può essere il partner/amico di Dio nel "dramma" della storia della salvezza, mentre la missione gli permette uno sguardo ampio, che consente di vedere oltre e immaginare lo sviluppo del dramma. In tal modo l'analisi di Balthasar indica il bisogno primario ed esistenziale dell'uomo: quello di chiedersi quale sia la sua identità, il suo fine ultimo. Chi sono io? Questo interrogativo, comune a ogni uomo di ogni tempo, impone una risposta che presuppone l'identificarsi in un ruolo. Chi sono io? Chi è l'uomo? E quindi: come vivo? Cosa faccio?

A questi interrogativi fondamentali dell'esistenza risponde la sapienza di matrice biblica che riconosce, nel tema dell'immagine divina ricevuta nella creazione, la più completa espressione. L'uomo è il riflesso dell'archetipo ed è proprio il suo aprirsi al mistero divino che lo fa giungere alla realizzazione di se stesso nella libertà.

L'immagine del Creatore che l'uomo ha ricevuto da Dio nella creazione è "inalienabile", nonostante la sua lontananza per il peccato. Per questo Balthasar sottolinea l'assenso concorde della ricerca biblica e teologica, dai Padri fino alla teologia contemporanea, a conferma della sua posizione⁶. Egli si determina a parlare

⁶ «Nella teologia cattolica la formula ha avuto valore ininterrotto da Ireneo in poi (per la quale l'immagine è rimasta dopo il peccato, solo la somiglianza è andata perduta). Nella teologia protestante non si è potuto mantenere neppure in Lutero e Calvino la tesi radicale della totale perdita dell'immagine di Dio, si è dovuto tener conto di un *residuum*, costitutivo della dignità dell'uomo. Gli esegeti non sono tutti d'accordo che nella Scrittura non si faccia mai menzione di una perdita dell'immagine conferita di Dio in Gn 1,26ss. Anche la maggioranza dei dogmatici (tra cui K. Barth) è dello stesso parere, dove c'è da considerare che se nel Nuovo Testamento viene ordinato lo spogliamento dell'uomo vecchio e il rivestimento del nuovo "che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine del suo creatore" (Col 3,10), dev'essere comunque andato perduto qualcosa che riguarda l'"immagine"; H.U. VON BALTHASAR, *Teodrammatica*, II. *Le persone del dramma: l'uomo in Dio*, Milano 1985, 302.

dell'*analogia entis*, non riconoscendo altro metodo adatto per descrivere tale argomento: poiché si tratta di una realtà creata e di una increata.

Nella sua osservazione — che segue un'argomentazione analogica, e porta a una analogia attorno al tema della relazione — «come l'uomo, per essere uomo, si deve rapportare al suo simile, così Dio si rapporta, per essere Dio, trinitariamente verso se stesso»⁷. In termini filosofici l'immagine impone una *analogia entis*, ma si nota anche un terzo elemento: in che cosa consiste quest'immagine, come essa si mostra? L'*analogia entis* conduce all'antropologia teologica e il fondamento di questa coerente lettura della fede cattolica Balthasar lo pone sugli scritti dei Padri della Chiesa, citando Clemente Alessandrino, Origene e san Giovanni Damasceno.

Cristo è l'immagine naturale del Padre, l'uomo è immagine di Dio per imitazione. I Padri distinguevano a riguardo dell'immagine e della somiglianza due momenti, uno veterotestamentario⁸ e uno neotestamentario⁹. L'uomo è il riflesso di un archetipo: egli deve aprirsi al mistero che gli permette di realizzare la sua persona. Ireneo sottolineò che in Cristo è avvenuta questa piena realizzazione. «Ma quando il Verbo si fece carne, [...] egli rivelò la verità dell'immagine, in quanto divenne appunto ciò che era la sua immagine; e al tempo stesso ricostituì la somiglianza, in quanto mediante il Verbo visibile fece l'uomo a immagine del Padre invisibile»¹⁰.

La teologia dell'*imago Dei* consente una sintesi del linguaggio biblico e della tradizione della fede che riconosce l'unicità della persona umana¹¹. L'Antico Testamento parla di questa singolarità della persona umana in relazione al suo Creatore e il Nuovo Testamento ne sottolinea il fine: l'uomo è colui che è “vocato” alla figliolanza in Cristo. Egli è una creatura voluta per vivere come figlio di Dio, secondo la forma che è quella del Figlio unigenito, che ha reso gli uomini figli nel Figlio. Cristo è l'evento nel quale la verità di Dio, che si comunica interamente nel suo Figlio, si dona nella storia come uomo.

Ecco che si evidenziano due aspetti: l'unicità della persona di Cristo, che si offre nella storia, e il fatto che questo offrirsi implica la libertà del dono di sé. Le riflessioni sull'uomo in Cristo Gesù, per quanto affermato, devono essere messe in relazione alla persona dell'uomo e alla sua libertà.

Il termine “persona” designa qui la verità dell'uomo, indicando la radice di questa indeducibilità; l'uomo non può essere compreso nella verità più profonda, se non riconoscendo che il suo fondamento non coincide con la sua soggettività, ma ontologicamente lo precede. Se l'uomo può interrogarsi su di sé e il suo tendere è

⁷ *Ibid.*

⁸ Cfr. Gn 1,26; Sap 2,23; 6,19; Sir 17.

⁹ Cfr. 2Cor 4,4; Col 3,15; Rm 8,29; 2Cor 3,18; 1Cor 15,49.

¹⁰ IRENEO, *Adversus haereses*, V, 16, 2, in BALTHASAR, *Teodrammatica*, II, 306.

¹¹ Cfr. *ibid.*, 336-381.

verso il compimento ultimo, egli non è predeterminato, ma determina se stesso. In Gesù l'uomo è chiamato a essere figlio e, in questa relazione particolarissima con Dio Padre, egli trova la capacità propria del suo essere persona¹², cioè trova l'essere relazionale del suo "io". Infatti, riconoscendosi quale essere-per-gli-altri, scorge la strada della realizzazione della sua identità personale, del suo l'essere-per-sé¹³. Risponde così al proprio interrogativo esistenziale e riconosce l'identità donatagli dal suo Creatore. L'essere figlio nel Figlio fa superare il carattere generico e insieme quello individualista dell'identità umana, che identifica l'uomo quale creatura tra le creature, ed evidenzia la profondità della donazione divina che, in questa partecipazione alla filialità del Cristo, si rivela pienamente alla creatura umana e, comunicandosi nel linguaggio dell'amore, gli rivela la verità del suo essere Padre.

Si tratta di una paternità che chiama alla filiazione e alla fraternità: figli nel Figlio e fratelli, superando l'alienazione dell'io. In questo passaggio l'uomo capisce quale sia il suo fondamento relazionale con il Padre — l'identità filiale — e può così accettare la manifestazione della verità della propria esistenza. Solo riconoscendo il contenuto filiale del suo esistere nella relazione col Padre l'uomo si può disporre all'accoglienza, aprendosi alla possibilità di vivere compiutamente il riconoscimento del suo essere persona¹⁴.

Si stabilisce una relazione filiale tra la creatura e il Padre Creatore, attraverso il Figlio, nella forza dello Spirito Santo, determinata dalla partecipazione alla divina natura, che secondo Balthasar è un mistero inaccessibile al quale si è introdotti attraverso la rivelazione. Tanto più si è addentro tanto più se ne fa esperienza: «Iniziati dalla Parola di Dio nell'essenza divina»¹⁵. L'uomo, così innalzato al di sopra della sua natura creata, fa esperienza di ciò che lo trascende e dell'infinito divino che lo attira fuori dall'abisso del nulla. Tutto questo supera ogni aspettativa dell'uomo: quanto più la creatura è consapevole della dignità d'essere confidente in Dio, tanto più prende coscienza della singolarità incomparabile di Dio e dell'opportunità che riceve dal Creatore.

¹² «La maggior parte dei personalisti moderni si erano avvicinati a questa *imago* di tipo naturale quando descrivevano l'origine e l'orientamento dell'io verso il Tu e di entrambi verso un Noi (che in certo modo elimina l'egoismo a due). Se questo Io così inteso viene ora elevato a essere una missione da parte di Cristo, allora quest'immagine trova compiutezza nell'immagine originaria esplicitamente trinitaria, poiché le missioni all'interno della missione archetipica di Cristo implicano necessariamente il riferimento al Padre che originariamente invia e, parimenti, il dono missionario dello Spirito Santo, il Signore di ogni carisma»; BALTHASAR, *Homo creatus est*, 110.

¹³ Cfr. ID., *La mia opera ed epilogo*, Milano 1994, 20.

¹⁴ «L'avventura dell'uomo alla ricerca della propria verità non può, dunque, mai concludersi con una risposta riducibile ad una teoria: se è nella storia che l'Uomo incarnato svela pienamente l'uomo all'uomo, quest'ultimo può attingere alla sua ultima consistenza solo come esperienza nella storia»; G. MARENGO, «Antropologia teologica», in LACOSTE [cur.], *Dizionario critico di teologia*, 125.

¹⁵ BALTHASAR, *Teodrammatica*, II, 375.

Inoltre Balthasar sottolinea come il rivolgersi di Dio all'uomo nella sua Parola sia una partecipazione alla sua vita divina, che lo qualifica nella sua identità "irrepetibile"¹⁶: l'uomo, introdotto nel soprannaturale, riceve una vocazione personale e una dotazione corrispondente per vivere; ciò lo determina e lo edifica nel suo essere persona¹⁷.

2. L'uomo salvato in Cristo

Gesù Cristo ha una "pretesa", secondo le affermazioni della teologia di Balthasar: quella di voler salvare l'umanità ponendola dentro uno "steccato". La comprensione di questo concetto definisce l'argomentazione del teologo per quanto concerne la salvezza degli uomini, e quel che è relativo alla comprensione della missione del *Verbum caro*, venuto nel mondo per donare la redenzione¹⁸. L'agire di Cristo e l'agire dell'uomo sono legati in modo intrinseco.

In questo intendimento dell'autore il trascendentale diventa immediatamente presente nel categoriale: Gesù vuole compiere un'azione provocatrice separando e raccogliendo, scegliendo e quindi dividendo. L'uomo è colui che è seguito dall'azione divina, che è accompagnato in essa, ma deve rispondere all'interpretazione del Verbo, della Parola che salva, con il suo determinarsi. Egli può accoglierla oppure rifiutarla¹⁹.

Nell'operare di Cristo si cela un'apparente contraddizione: Colui che è venuto per salvare il mondo²⁰, è egli stesso la Parola che giudica²¹. È la sua stessa esistenza che diventa paragone di confronto, è la sua missione di annunciatore della verità, per cui «il fallimento della Parola che chiama alla raccolta — nella frantumazione dell'eucaristia — avviene per noi»²².

Con questa rivelazione che il Cristo fa di se stesso, viene esposto l'intimo legame delle Persone divine nella Trinità, dinanzi al quale la creatura sperimenta la sua

¹⁶ Cfr. *ibid.*, 377.

¹⁷ Cfr. *ibid.*, 378-381; G. MARCHESI, *La cristologia trinitaria di Hans Urs von Balthasar: Gesù Cristo pienezza della rivelazione e della salvezza*, Brescia 1997, 25-145.

¹⁸ Cfr. H.U. VON BALTHASAR, *Gloria. Una estetica teologica*, VII. *Nuovo patto*, Milano 1982, 109-121.

¹⁹ «Parola e risposta acquistano il loro senso soltanto attraverso una donazione che la persona eterna fa di sé alla persona finita, nel qual atto è fatto dono anche della possibile risposta dell'essere finito a quello infinito; una donazione la cui essenza e la cui anima è amore»; H.U. VON BALTHASAR, *Solo l'amore è credibile*, Roma 2006, 46.

²⁰ «Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui» (Gv 3,17).

²¹ «Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione» (Lc 12,51).

²² H.U. VON BALTHASAR, *Teodrammatica*, IV. *L'azione*, Milano 1982, 404.

finitezza, a tal punto che chi vuole seguire il Maestro deve seguire la radicalità della sua stessa missione, sino alla condivisione delle sue esperienze di vita, come lo è stata quella del dolore della croce²³.

Gesù è la Parola che giudica chi la respinge. Ecco il fondamento del messaggio: l'accoglienza della persona di Cristo; si può essere "per" o "contro" il Cristo ed è la determinazione personale a seguirlo che permette all'uomo di essere accolto nel "recinto" dell'immagine biblica usata da Giovanni: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. [...] Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore» (Gv 10,9.14-15).

Cristo esige un'adesione assoluta e impone una rinuncia radicale al benessere del proprio io. L'incontro con il Verbo umanato è un incontro che salva ed è il solo passaggio dell'esistenza che può permettere una svolta.

In questo sguardo d'insieme sulla missione salvifica del Figlio e l'attesa che rende l'uomo capace di ricevere la salvezza, Balthasar esprime la gravidanza della rivelazione del Signore Gesù Cristo: essa si mostra nella sua integrità e provoca nel voler coinvolgere e comprendere l'uomo. Gesù di Nazaret però «impara, da quanto contraddice la sua missione assoluta, a conoscere gli atti che ne conseguono e alla fine la caduta nell'atto finale, dove sarà lui l'assolutamente separato e dove gli riuscirà in tal modo — mai venendo meno alla sua missione di raccogliere — l'abbraccio di ogni separazione»²⁴.

Secondo Hans Urs von Balthasar la morte del Figlio è il luogo, il sito della comprensione del divario profondissimo che vi è tra il Dio inaccessibile e il Dio amante che si annienta nella kenosi di sé sino alla morte. Non vi è e non vi può essere commensurabilità tra questi due momenti: la morte è il momento del non ritorno per un uomo e la gloria che succede ad essa è un trionfo che si compie però nel grido di abbandono del Figlio sulla croce²⁵.

Alcuni teologi, controbatte Balthasar, non hanno riconosciuto nella "morte di Dio" che un atto salvifico; ma per un cristiano il momento della morte del Cristo è davvero un avvenimento tragico e traumatico, di profonda frattura, che causa uno "iato", una separazione incolmabile: «Consiste in qualcosa di assolutamente unico che si esprime nell'esperienza vissuta di una completa assenza di Dio [...] Così è proprio Dio che prende su di sé sotto la forma dell'obbedienza suprema del Figlio al Padre»²⁶ ciò che si oppone a Dio e che giudica incomprensibile lo scandalo della croce.

²³ Cfr. *ibid.*, 403.

²⁴ *Ibid.*, 405.

²⁵ Cfr. Mc 15,33-37.

²⁶ H.U. VON BALTHASAR, *Teologia dei tre giorni*, Brescia 1971, 55.

Rileggendo gli scritti paolini l'autore sottolinea la centralità della predicazione della croce e mostra il valore che l'annuncio della croce ha avuto per la storia della salvezza: esprimere lo scandalo è l'annuncio dell'evento salvifico della croce così qual è, un atto unico che ha una valenza singolarissima per ciascuna persona. Ogni persona vive la salvezza, il proprio essere perdonata²⁷, perché è unita al suo Signore²⁸. Quest'unione, questa partecipazione nella comunione e nella fede, salva e lascia a ciascuno di sperimentare la salvezza. Come Cristo, che è la primizia, così tutti gli uomini sono uniti a lui nella sua morte e in essa vengono salvati. Non è possibile pensare a una teologia che non sia strutturata sul tema della croce: questa contrapposizione così forte tra Dio e l'uomo contiene in sé il dinamismo della rottura; al centro dell'evento della crocifissione del Signore Gesù è chiaramente affermata la gloria della risurrezione.

L'annuncio cristiano è quello del Cristo crocifisso e risorto; nell'unità di questo messaggio la Chiesa esprime la sua missione, nella quale ripete l'annuncio kerigmatico e porta avanti il progetto salvifico che gli apostoli hanno ricevuto e che custodiscono. L'evento della croce, quindi, è il momento di maggiore espressione dell'umanità di Cristo che ha portato la ferita della croce e assume in sé la frattura, lo "iato". Ciò che il peccato aveva separato viene ricostituito in Cristo; Egli stesso è l'annuncio di salvezza, l'identità di promessa e di compimento, per ogni uomo e per tutti gli uomini. Nell'evento di maggiore abbassamento della croce si rende visibile fino a qual punto giunge l'amore eterno del Padre: Dio infatti nel suo abbassamento non si libera della propria divinità ma la conferma, proprio nel sottomettersi ai legami e alle miserie che la natura umana ha per se stessa²⁹.

²⁷ «Ma la dimensione pratica, simbolica e trascendente che qualifica il sapere della fede è adempiuta precisamente nello spazio dell'evento sacramentale, dove l'azione salvifica ritualmente e simbolicamente disposta, sorge subito determinata dall'appropriazione credente. [...] Il sacramento è il luogo pratico della fede, perché lì la differenza di verità e libertà è vissuta non come ciò che compromette la libertà ma come ciò che, al contrario, la istituisce. [...] La forma di confessione del sacramento della penitenza, lungi dal sottolineare l'inaccessibilità del perdono, è disposta proprio ad assicurare l'accesso dell'uomo a se stesso nell'accesso al perdono di Dio»; R. CARELLI, *La libertà colpevole. Perdono e peccato nella teologia di Hans Urs von Balthasar*, Milano 1999, 403-405.

²⁸ «In tal modo si eliminano due alternative: una contrapposizione grossolana tra Io (empirico) e Sé (trascendente), secondo la quale si potrebbe giungere alla vera persona (che sarebbe il Sé) soltanto attraverso la negazione del primo, e dall'altro lato anche l'idea per cui chi ha trovato il suo Sé (il che adesso vuol dire la sua persona e la sua missione), si sarebbe unilateralmente liberato del quotidiano e sarebbe arrivato a Dio; la missione nasce al contrario proprio da Dio diretta dentro al "mondo mondano", e la persona cristiana è tanto più vicina a Dio se compie anch'essa i movimenti del Figlio, a partire dal Padre e nello Spirito Santo, verso gli uomini, anche se il loro fine resta comunque la riconciliazione della creazione con Dio e il riportarla alla sua vera patria presso di Lui»; BALTHASAR, *Homo creatus est*, 110.

²⁹ «Quindi: abbassamento di Dio ed elevazione dell'uomo e in realtà l'abbassamento di Dio è il suo onore supremo in quanto esso conferma e dimostra proprio la sua natura divina — e l'esaltazione

La comprensione di questo dato della nostra fede ci permette di conoscere il modo di manifestarsi di Dio: Egli nell'automanifestazione si è donato sino all'abbandono di sé. In questa conoscenza del Cristo, la donazione estrema di sé sino al sangue è assunta dall'amore; ecco che così viene superata l'opposizione tra teologia della croce e teologia della gloria³⁰.

Tutta la vita del Cristo è segnata dalla propria missione di salvezza: Gesù è consapevole dell'avvicinarsi dell'ora della prova e la vive sapendo quanto grande sarebbe stata la difficoltà che i suoi discepoli avrebbero avuto nel comprenderla. Sebbene la sua vita sia trascorsa in una continua condivisione con loro, Gesù sa che i suoi potranno comprendere gli eventi di salvezza solo dopo la sua risurrezione. Per questo Balthasar, nel tentare una visione d'insieme di questi momenti della vita del Cristo, sottolinea come essa sia stata spesa per gli uomini e per la loro salvezza: Cristo visse l'esperienza del sacrificio come il momento più alto in cui fu espresso il mistero dell'intero programma di salvezza, vissuto nell'obbedienza alla volontà del Padre. Cosa ha impedito l'accoglienza di questo mistero a coloro che erano col Cristo? Non si è trattato di una mancanza di conoscenza del vero, ma solo di una non accoglienza del bene. Il discepolo, per riconoscere il Messia ed aderire all'Evangelo, cioè alla stessa vita di Cristo, deve essere accogliente, aperto alla comunione nella fede, per ricevere e poi donare Colui che si è sacrificato per la sua salvezza³¹.

Tutta la Chiesa vive in se stessa il profondo legame con Dio che l'ha voluta come continuatrice dell'opera salvifica del Figlio; essa è corpo di Cristo e, nella misura in cui corrisponde a quest'immagine, accoglie e orienta la sofferenza dei cristiani secondo la logica della fede³². Essa sperimenta in se stessa questo dolore; anche i cristiani infatti, come afferma san Paolo, portano nel loro corpo la sofferenza di Cristo, perché, così come essa si rivela, si sperimenti anche nella carne la gioia della vita di Cristo.

Allo stesso tempo la croce del Figlio è rivelatrice dell'amore del Padre e «lo sfogo cruento di quest'amore sulla croce trova il suo adempimento interiore attraverso

dell'uomo, come opera della grazia di Dio, consiste proprio nel mettere in evidenza la sua vera umanità»; ID., *Teologia dei tre giorni*, 81.

³⁰ Cfr. *ibid.*; G. MARCHESI, *La cristologia di Hans Urs von Balthasar*, Roma 1977, 308-321.

³¹ Cfr. BALTHASAR, *Teologia dei tre giorni*, 92.

³² «Se seguire Cristo vuol dire innanzitutto essere inseriti nella sua stessa missione, allora vivere la propria esistenza determinata dal *pro nobis* della croce significa una vita intesa come testimonianza dell'amore trinitario di Dio che si è manifestato nel mondo. In tal senso occorre riconoscere alla testimonianza cristiana un carattere di credibilità della rivelazione: infatti, se la vita cristiana è concepita come una "vita dalla morte" di Cristo e da lui determinata, allora la capacità cristiana di porre dei gesti significativi è il segno che tale rivelazione è reale ed ha la capacità di finalizzare pienamente l'uomo»; P. MARTINELLI, *La morte di Cristo come rivelazione dell'amore trinitario*, Milano 1996, 401.

l'effusione dello Spirito comune nei cuori degli uomini»³³. Negli scritti di Balthasar la croce è nella sua stessa contraddizione uno strumento di salvezza ed è prefigurazione della gloria futura. L'uomo deve sperimentare nella sua finitezza questa scissione che Cristo ha vissuto nello "iato" della sua morte, sebbene ciò possa avvenire solamente nei limiti della sua finitezza. Tutti gli uomini infatti, guardando al Cristo, vedranno la sola via che li può condurre oltre la morte, oltre i limiti della finitezza umana per godere per sempre una vita nella comunione di amore con Dio.

La morte in croce è il segno dell'amore trinitario che dice quale forza ed efficacia abbia l'amore di Dio. Il dolore, la sofferenza, la morte in croce, sono espressione dell'amore divino, gli avvenimenti più significativi della storia della salvezza in cui brilla l'intenzione divina: essere per l'uomo nell'essenza del suo essere, che è amore.

Soltanto quest'evento manifesta la forza dell'azione divina, in cui una delle Persone della Trinità ha vissuto l'esperienza della spoliazione nel dolore per essere vicina alla creatura: «Uno della Trinità ha sofferto»³⁴ e ha mostrato la profondità dell'amore di Dio. Tale logica, che si esprime in pienezza negli eventi della passione, è sottostante anche a una lettura teologica dell'incarnazione: Gesù incarnandosi infrange il velo del nascondimento del trascendente ed entra nella storia dell'uomo, cominciando un "cammino kenotico" che progressivamente si fa più intenso. Assume la carne mortale, condividendo con la creatura umana la sua condizione (escluso il peccato) sino all'esperienza estrema della morte e del sepolcro.

Questa progressione di donazione e di annientamento è da intendersi nella teologia di Balthasar come la parola ultima, la manifestazione compiuta, nel linguaggio umano, che rende credibile la manifestazione di Dio all'umanità³⁵. La kenosi del Figlio di Dio ha una origine intratrinitaria ed è una dinamica di eterno abbandono d'amore nell'obbedienza. Anche il movimento pericoretico intratrinitario in questa teologia risponde a tale logica: il Padre compie un primo atto kenotico svuotandosi della sua divinità e donandola al Figlio, di cui l'incarnazione è manifestativa; e lo Spirito è attestatore di questo atto d'amore per cui è lo stesso dono totale, per il quale il Padre è Padre e il Figlio è Figlio, che si manifesta anche nello Spirito.

L'evento della croce esprime in termini umani — in un'analogia in cui la somiglianza è esclusivamente quella impressa da Gesù — ciò che si verifica nella Trinità. Esprime l'atto del dono assoluto e totale nell'amore, e nel quale la Trinità si definisce. Il Padre si dona totalmente in quanto Padre, il Figlio totalmente si riceve in quanto Figlio e lo Spirito totalmente li unisce nell'amore. La saggezza della croce è un'esperienza di totale intimità intradivina: l'unità e la singolarità delle Persone nei

³³ BALTHASAR, *Teologia dei tre giorni*, 130.

³⁴ Cfr. *Denz.* 401. 432.

³⁵ L'inno di Fil 2,6-11 è il presupposto di questa teologia.

rapporti trinitari è al principio della singolarità e dell'unità che l'esperienza della morte realizza nel momento della separazione e dell'abbandono.

In questa prospettiva teologica si riconoscono due vie per conoscere l'atto d'obbedienza del Figlio: l'obbedienza alla volontà del Padre e l'obbedienza allo Spirito, per cui la morte si compie per amore e nell'amore. Cioè in un'accoglienza incondizionata della volontà del Padre, accolta e vissuta fino all'estremo. Questo evento è il culmine della rivelazione in cui l'uomo conosce il senso soteriologico della croce e in esso il profondo abbassamento di Dio compiuto nell'incarnazione. Nella morte del giusto si comprende il senso della salvezza compiuta da chi è senza peccato, il quale ha sopportato, cioè ha portato sul suo corpo, l'ignominia del peccato del mondo.

L'illogica esperienza della croce, l'assurda morte di Dio è nella cristologia di Balthasar il momento di comprensione per l'uomo della salvezza ricevuta nel dolore del Figlio. Egli accetta volontariamente il dolore, davanti al rifiuto d'amore compiuto dall'uomo.

La morte che costituisce per l'uomo il limite impossibile da oltrepassare, dietro il quale non vi sono punti di riferimento per la sua conoscenza, dinanzi alla sofferenza dell'innocente diventa scandalo³⁶. Ma Dio non è rimasto fuori da questo scandalo, in quanto ha condiviso la fragilità e il dolore della stessa carne degli uomini; nel Figlio li ha assunti su di sé perché solo così potevano essere vinti in modo definitivo e acquistare un senso intellegibile. «Nel momento in cui la morte diventa l'espressione di un amore infinito, si può continuare a parlare di mistero, ma solo tramite il paradosso della croce, ultima e vera vittoria di un dramma che non si conclude in tragedia»³⁷.

3. Persona “vocata”, “persona teologica”

In quanto soggetti spirituali, tutti gli uomini sono chiamati a essere partecipi, per la loro stessa identità, di una missione che deriva loro da Cristo. Tale dono, ricevuto con la creazione, è specifico dell'identità della persona umana. Secondo Hans Urs von Balthasar un soggetto spirituale umano, diventando persona, nel momento in cui

³⁶ «Il teologo non intende introdurre una “cesura” all'interno dell'unione ipostatica. Ma le sue affermazioni, volendo essere molto significative, finiscono per essere contraddittorie, letteralmente poco felici e quasi riduttive delle premesse teologiche poste prima. [...] La riflessione balthasariana sulla kenosi [...] offre qualcosa di veramente nuovo dal punto di vista teologico, anche se il linguaggio, lo ripetiamo, diventa spesso letterariamente arduo»; MARCHESI, *La cristologia di Hans Urs von Balthasar*, 272.

³⁷ FISICHELLA, «H.U. von Balthasar», 188.

accoglie la sua vocazione, per una missione inconfondibilmente personale, viene tolto dal suo isolamento. Partecipa cioè della vita sociale, è “deprivatizzato”, inserito come un fermento nel mondo e diventa egli stesso spazio e sostrato della comunità.

La “persona teologica” non è delimitata, non è come una monade chiusa in un universo alieno da ciò che la circonda, completamente paga della propria identità; al contrario si estende, espandendosi fin dove giunge la sua missione. È continuamente estatica! Questa qualità, che qualifica in modo personalissimo ciascuna persona umana, varia a seconda della disponibilità che la creatura mostra applicandosi in questa potenzialità. Da essa dipende l'espansione degli spazi di libertà che la persona riuscirà a costituire, vivendo in un legame di comunione con il Cristo³⁸. Il “vocato”, mandato per compiere una missione *ad extra* della sua realtà personale, impara a conoscere le qualità personali che lo caratterizzano e il legame che la sua missione ha e stabilisce, un rapporto nella gradualità del divenire della storia con la missione salvifica di Cristo. In quest'unità di un unico corpo con diverse membra ogni persona teologica si accosta al Cristo, come soggetto vicino a sé, con cui condivide la stessa natura umana. Si tratta di una condivisione che stabilisce una solidarietà e una corresponsabilità per tutti i membri dell'unico corpo, della comunità dei credenti.

L'io personale del singolo vive in questa reciprocità di relazione e arricchimento, di condivisione e scambio. Ciò permette di vedere che l'elezione di un singolo a “persona teologica” e la simultanea elezione della comunità da parte di Dio sono eventi di un medesimo ordine, parti integranti di uno stesso evento. Così Balthasar, confrontandosi con la posizione del teologo calvinista Barth, commenta: «Karl Barth nella sua teoria dell'elezione ha sostenuto [...] una netta preordinazione dell'elezione della chiesa (comunità) anteriore a quella del singolo. In tal modo la comunità diventa in qualche modo la madre dei credenti. Quest'opinione (in sé non falsa) viene dalla visuale cattolica completata nel senso che il luogo di questa comunità viene occupato al tempo stesso personalmente, nella forma più concreta dalla madre di Gesù, la quale nella sua missione è in tal modo anche madre dei suoi fratelli, del suo “corpo mistico”»³⁹.

La missione di un singolo, collegata alla vita del Cristo e alla sua missione salvifica compiutasi nella storia, è il luogo dell'accoglienza della grazia divina per

³⁸ «Si vede come all'interno del tema della persona teologica, si espliciti il discorso sulla libertà e la sua crescita, in virtù della pienezza di libertà divina (santità). Questo significa una reinterpretazione, sotto l'impulso dello Spirito, del soggetto naturale in persona teologica. Si tratta di una conclusione in cui il ruolo teodrammatico implica un passaggio dalla condizione naturale di soggetto spirituale alla condizione soprannaturale di persona. In analogia con il tema della persona in Cristo che prendendo su di sé la forma umana di soggetto spirituale naturale, la trasforma in realtà personale soprannaturale, in quanto realtà divina incarnata»; F. FRANCO, *La passione dell'amore. L'ermeneutica cristiana di Balthasar e Origene*, Bologna 2005, 316s.

³⁹ BALTHASAR, *Teodrammatica*, II, 254.

cui la persona inviata diventa capace di compiere il mandato che ha ricevuto. Si tratta quindi di una elezione unica e personale che costituisce la persona come un “essere-per-gli-altri”⁴⁰.

Vi è una correlazione tra la missione del singolo e la missione affidata al popolo, o a un particolare popolo, come è la chiesa. Questo aspetto Balthasar lo studia in relazione all’esperienza del popolo di Israele, inizialmente esigua parte, prima ancora un unico uomo, Abramo, sulla cui fede e sulla cui disponibilità all’espansione dell’azione divina si è innestata la realizzazione e la pienezza della missione. «L’interpretazione paolina dell’opera di salvezza di Cristo, specie sulla croce, colloca nel centro questa verità con la presentazione di Abramo, il credente, come il padre di coloro che ora credono in Cristo»⁴¹; la Chiesa riceve in Cristo non un patto coestensivo con l’evento creativo, quanto piuttosto una “elezione-chiamata-missione” nel mondo e per il mondo. In tale contesto essa, costituita dall’adesione di ogni persona a Cristo, sa che oltre la sua realtà e la sua zona di missione tutto il mondo appartiene a Cristo, tutto è salvato da Lui e tutto nell’esperienza della croce e della risurrezione gode “già e non ancora” della pienezza di una comunione con Dio.

La realtà sacramentale, viva nella Chiesa, è il mezzo che supera le barriere etniche e culturali, e realizza la missione della Chiesa in modo congiunto a quella del Figlio inviato dal Padre, unico “principio missionario”⁴².

In questa dinamica di relazione personale e piena organicità di ogni singolo uomo, ciascuno, personalizzato in Cristo, porta in se stesso uno spazio di comunità in forza della sua missione, la quale, dal membro singolo che ciascuno è come persona, si irradia nel corpo complessivo, edificando l’intero corpo e tutti i membri individualmente⁴³. L’uomo in relazione, come persona teologale, è colui che vive come Cristo e vive della dinamica della vita divina; è un uomo sospinto dall’amore, per il quale l’adempimento della volontà del Padre è una esperienza esistenzialmente rinnovante e comunicativa.

Nella teologia di Balthasar, infatti, solo l’amore è credibile e la comprensione di questo fondamento è basilare per entrare nel fulcro delle sue opere. Per quest’assoluto, collocato alla base del suo argomentare, Balthasar riconosce quanto sia grande la profondità dell’amore che Dio ha espresso per l’uomo. L’amore divino è un amore gratuito e misericordioso, un amore diffusivo⁴⁴. L’esperienza del cristiano si configura

⁴⁰ Cfr. sul tema dell’elezione e della testimonianza M. NERI, *La testimonianza in H.U. von Balthasar. Evento originario e mediazione storica della fede*, Bologna 2001, 261-284.

⁴¹ BALTHASAR, *Teodrammatica*, II, 260.

⁴² Cfr. *ibid.*, 261.

⁴³ Cfr. M. OUELLET, *L’existence comme mission. L’antropologie theologique de Hans Urs von Balthasar*, Rome 1983, 57-81.

⁴⁴ In questa prospettiva, l’autore affermerà con convinzione che sebbene l’uomo possa decidere liberamente di non accogliere il progetto magnifico dell’amore di Dio come persona “vocata” alla

come l'esperienza di una giustizia che deve essere messa in relazione all'avvenimento di Gesù Cristo. L'amore di Dio, nella persona dello Spirito Santo, compie un'incorporazione che realizza storicamente la vocazione e la conformità a Cristo.

La partecipazione alla forma originaria della libertà attuata in Gesù Cristo, comunicata secondo la logica sacramentale della vita cristiana, è il nucleo profondo della novità della grazia della giustificazione. Per questo la vita dell'uomo che vive come persona teologica è situata in una dimensione teologale: accogliente della verità, con l'attenzione della fede, operosamente dilatata, irradiando la carità nella tensione della speranza futura⁴⁵.

ALBERTA MARIA PUTTI

salvezza, e quindi scelga di vivere senza di Lui, non per questo si può concludere che quella persona sarà eternamente condannata. Egli affermerà infatti che l'inferno potrebbe essere vuoto: cfr. H.U. VON BALTHASAR, *L'enfer. Une question*, Paris 1988, 69-86. Ciò non significa che l'inferno non esisterebbe, ma che l'uomo dovrebbe pensare a esso nella luce della rivelazione, imparando a edificarsi e a vivere mostrando il volto di Dio che porta in sé e lasciando trasparire dal suo agire la forza del Cristo crocifisso e risorto. L'uomo resta quindi attento al pericolo del suo precipitare nel peccato e nella distanza da Dio e quindi comprende la possibilità che una tale distanza potrebbe determinarsi eternamente tra lui e il suo Creatore: egli potrebbe determinarsi in una tale condizione definitiva.

⁴⁵ Se leggiamo i testi indicati sino a ora con attenzione, ciò che appare rilevante annotare è una profonda sintonia di Balthasar sia con i testi patristici, specie dell'Oriente cristiano, sia con autori che a questa tradizione si sono ispirati e che hanno rilanciato i temi sopra trattati nell'argomentazione teologica nel secolo scorso. In particolare si può pensare ad autori russi come Solov'ëv, Bulgakov e altri, di cui il nostro sembra conoscere bene il sentire e l'argomentare, e che, se anche non citati espressamente, emergono dalle righe quasi ispiratori dei testi a noi giunti. Sembra che il nostro abbia voluto rielaborare alcuni temi contigui e cogliere nell'originalità della sensibilità orientale quegli aspetti assopiti nel cattolicesimo, che emergeranno vigorosamente solo in tempi recenti; in tal modo Balthasar si pone in continuità tra le due tradizioni e ne costituisce un *trait d'union* assai significativo per l'elaborazione teologica contemporanea. Quanto qui affermato, per la profondità della questione sollevata, diviene ora spazio per un'altra ricerca.